

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

© *International scientific and practical conference. 2025.*

© Journal of International science networks. 2025.

MEHNAT BOZORI VA UNDAGI YOSHLAR BANDLIGI

Meliyeva Umida Botir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnat bozorining ishtirokchilari ishga yollovchilar, ishga yollanuvchilar va ular o'rtasidagi turli vositachilar hisoblanishi ko'rib chiqiladi. Turli vositachi firmalar, tashkilotlar va agentliklar mehnat bozorining infratuzilmasini tashkil etadi. Ish kuchi maxsus tovar sifatida uning sohibi tomonidan bozorga taklif etiladi. Ishga yollovchilar mehnat bozoriga talab bilan chiqadi. Ish kuchining oldi-sotdisi bevosita haridor bilan sotuvchi o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri yoki vositachilar ishtirokida yuz berishi mumkinligi to'g'risidagi masalalarni ko'rib chiqamiz.

Kalit so'zlar: Mehnat bozori, ishchi kuchi, ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklif, ishsizlik, iqtisodiy muvozanat.

Mehnat bozori bozor infratuzilmasida ishchi kuchini yollash va undan foydalanish bo'yicha ijtimoiy-iqtisodiy va mehnat munosabatlari majmui bo'lib, mehnatga bo'lgan talab va taklifda o'z ifodasini topadi. Ma'lumki, mehnat bozorida uchta sub'ekt faoliyat ko'rsatadi: ish beruvchi, yollanma ishchi va davlat. Agrar mehnat uzoq vaqt rejalashtirilgan iqtisodiyot sharoitida amalga oshirilishi natijasida qoloq professional iqtisodiyot, past mehnat unumdorligi hamda ishchi kuchiga bo'lgan talab va taklifning muvozanatsizligi oqibatlarida girdobida bo'lishi mehnat motivatsiyasi pasayib ketishiga olib keldi. Bu esa, ishchi kuchining sun'iy tanqisligini yuzaga keltiradigan yuqori mehnat sig'imi natijasi bilan bog'liq. Mehnat bozoridagi iqtisodiy muvozanatning mohiyati quyidagilardan iborat: talab, taklif, ishchi kuchi bahosi va raqobat. Ishchi kuchi hamda mehnat resurslariga bo'lgan talabning hajmi mehnat resurslariga bo'lgan talab va ularning bahosiga bog'liq. Taklif esa, demografik xususiyatlarga asosan belgilanadi. Mehnat bozorining asosiy ko'rsatkichlaridan biri raqobat quyidagicha belgilanishi mumkin: agar talab va taklifni qiyoslash jarayonida taklif talabdan ko'proq bo'lsa, demak, raqobat mavjud bo'ladi. Uni ta'minlash uchun esa, birinchi navbatda ishlab chiqaruvchilarda erkinlik bo'lishi lozim. Mehnat bozoridagi iqtisodiy muvozanat shunday holatki, unda talab, taklif va ishchi kuchi bahosi egri chiziqlari bir nuqtada bir-birlarini kesib oladi. Egri chiziqlar bir-birlarini kesib oladigan nuqta esa, mehnat bozoridagi iqtisodiy muvozanat nuqtasi hisoblanadi. Lekin, bozorning bunday holatda bo'lishi juda kamdan-kam uchraydi. Bu bozor sharoitlaridagi iqtisodiyotning iqtisodiy muvozanatda emasligidan dalolat beradi. Mehnat bozoridagi iqtisodiy muvozanatda talab, taklif va ishchi kuchining qaysi holatida ishsizlik, qaysi holatida ishchi kuchi yetishmasligi kuzatiladi. Bunda mehnat bozorini boshqarishga bo'lgan ishchi kuchining muvozanatlashganini baholash juda katta rol o'ynaydi. Bozor iqtisodiyoti nuqtayi nazaridan, ish haqi darajasi ishchi kuchining narxi muvozanatlashgan

narxdan yuqori oʻrnatilganda taklifning talabga nisbatan koʻpligi paydo boʻladi, talab oshgani sari ish haqi ham oshadi, talab kamaygani sari ish haqi ham kamayadi. Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, respublikadagi past darajali mehnat taʼminotiga ega boʻlgan xoʻjaliklarda mehnat natijalari erkinligining yoʻqligi past daromad olinishiga sabab boʻldi. Bu esa ularga ishchi kuchini takror ishlab chiqarish imkoniyatini bermaydi. Ayni shu sabablarga koʻra, ushbu xoʻjaliklarda ishchi kuchi tanqisligi sunʼiy yoʻl orqali paydo boʻladi. Ishchi kuchi bilan yuqori darajada taʼminlangan xoʻjaliklarga xos boʻlgan daromad olish yoʻnalishlari ayni ishchi kuchi bilan past darajada taʼminlangan xoʻjaliklarga xos boʻlgan yoʻnalishlar bilan bir xil, faqat ikkinchi holatda ishchi kuchi taʼminoti bahosi va talabi koʻpayishiga imkoniyat boʻlmaydi. Shuning uchun ham, bunday xoʻjaliklarda ishchi kuchining ortiqchaligi yoki yashirin ishsizlik mavjud. Mehnat bozoriga tegishli muhim masalalardan biri bandlik hajmini aniqlashdir. Bozor klassik nazariyasiga muvofiq, bandlik hajmi yalpi talab va yalpi takliflarning kesib oʻtish nuqtasi orqali aniqlanadi. Ayni shu nuqtada kutilgan tadbirkorlik foydasi maksimal darajada boʻladi. Bandlik hajmining oʻsishi aholining isteʼmol qilishga moyilligiga hamda ish joylarining koʻpayishi uchun kerak boʻlgan investitsiyalar hajmiga bogʻliq. Yalpi daromad oʻsishi bilan isteʼmol qilish ham oʻsadi, shuningdek jamiyatning yalpi investitsiyalar bilan bogʻliq xarajatlari ham oshadi.

Yoshlarning mehnat bozoridagi oʻrni va roli

Yoshlar har qanday jamiyatning kelajagi boʻlib, ularning mehnat bozoridagi faol ishtiroki mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda globallashtirish, texnologik taraqqiyot va raqobatbardosh muhit yosh avlod oldiga yangi talab va vazifalarni qoʻymoqda. Shu nuqtai nazardan qaraganda, yoshlarning mehnat bozoridagi oʻrni faqat ishchi kuchi sifatida emas, balki innovatsion gʻoyalar, zamonaviy bilim va malakalarni olib kiruvchi asosiy kuch sifatida namoyon boʻlmoqda. Yoshlarning mehnat bozoridagi roli koʻp qirrali. Birinchidan, ular iqtisodiyotning turli tarmoqlarida faoliyat yuritish orqali mamlakat yalpi ichki mahsulotining ortishiga bevosita hissa qoʻshadilar. Ikkinchidan, zamonaviy texnologiyalarga tez moslasha olish qobiliyati ularni yuqori malakali mutaxassislar sifatida ajratib turadi. Bundan tashqari, koʻplab yoshlar oʻz biznesini yoʻlga qoʻyib, nafaqat oʻzlari band boʻlishadi, balki yangi ish oʻrinlarini ham yaratishmoqda. Shu bilan birga, yoshlarning mehnat bozoriga muvaffaqiyatli kirib borishi uchun ularga zaruriy shart-sharoitlar yaratish lozim.

Taʼlim tizimining mehnat bozoriga moslashuvi, kasb-hunar oʻrgatishning amaliyot bilan uygʻunligi, ishga joylashishda teng imkoniyatlarning mavjudligi bu borada muhim ahamiyatga ega. Xulosa qilib aytganda, yoshlarning mehnat bozoridagi oʻrni va roli faqat iqtisodiy emas, balki ijtimoiy taraqqiyot, jamiyat barqarorligi va innovatsion rivojlanish uchun ham nihoyatda muhimdir. Shu sababli davlat va jamiyat yoshlarning bandligini taʼminlash va ularni qoʻllab-quvvatlash masalalariga alohida eʼtibor qaratishi zarur. Globallashtirish, texnologik taraqqiyot va iqtisodiy islohotlar sharoitida mehnat bozori jadal surʼatlar bilan oʻzgarib bormoqda. Bunday murakkab va dinamik tizimda yosh avlodning oʻrni beqiyos. Yoshlar nafaqat mehnat bozorining faol ishtirokchilari, balki jamiyat taraqqiyotining asosiy

harakatlantiruvchi kuchidir. Ularning zamonaviy kasb va texnologiyalarga bo‘lgan moyilligi, innovatsion fikrlashi, yangilikka intilishi bugungi mehnat muhitining shakllanishida muhim omil bo‘lmoqda.

Bugungi mehnat bozori oldingi yillardagidan tubdan farq qiladi. Endilikda ish beruvchilar nafaqat diplomga, balki amaliy ko‘nikma, moslashuvchanlik, muammolarni hal qilish qobiliyati va axborot texnologiyalaridan foydalanish darajasiga ham katta e‘tibor qaratmoqda. Ayniqsa, pandemiya davri va undan keyingi davrda masofaviy ish, raqamli xizmatlar, frilans va IT sohalarining o‘shishi yoshlar uchun yangi imkoniyatlar maydonini ochdi. Statistik ma‘lumotlarga ko‘ra, O‘zbekiston aholisining yarmi 30 yoshgacha bo‘lgan yoshlardan iborat. Demak, mamlakat mehnat resurslarining katta qismini aynan yoshlik tashkil etadi. Bu esa ularning ish bilan ta‘minlanishi, kasbiy malakasini oshirish va mehnat bozoriga integratsiyalashuvi masalalarini dolzarb etadi.

Yoshlar yangi iqtisodiyotni shakllantirayotgan, texnologiyalarni hayotga olib kirayotgan, o‘ziga ishonadigan va tashabbuskor avloddir. Mehnat bozorida faol ishtirok orqali yoshlar mamlakat taraqqiyotiga bevosita hissa qo‘shmoqda. Shuning uchun ularni qo‘llab-quvvatlash, zamonaviy bilim va ko‘nikmalar bilan qurollantirish, ularning tashabbuslarini rag‘batlantirish – davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi zarur. Yoshlarni ish bilan ta‘minlash bo‘yicha amalga oshirilgan siyosiy va iqtisodiy islohotlar natijasida O‘zbekistonda yangi kasb-hunar yo‘nalishlari rivojlanmoqda, tadbirkorlik faoliyati kengaymoqda va yoshlarning mehnat bozorida raqobatbardoshligi ortmoqda. Ushbu islohotlar yoshlarni iqtisodiy jarayonlarga faol jalb etib, mamlakatning barqaror taraqqiyotiga xizmat qilmoqda. Kelgusida ham bu boradagi tizimli chora-tadbirlarning izchil davom ettirilishi yosh avlodning o‘z salohiyatini to‘liq namoyon etishi hamda yangicha mehnat munosabatlarida munosib o‘rin egallashiga keng yo‘l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 30.12.2020 y. Xalq so‘zi №276(7778)
2. O‘zbekiston Respublikasi Mehnat kodeksi. – Toshkent: Adolat, 2023.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Yoshlar — kelajagimiz” davlat dasturini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PQ-3775-sonli qarori. – 2018 yil 27 iyun.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-iyuldagi “Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va ularning bandligini ta‘minlashga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5177-son qarori.
5. Karimov I.A. “Yuksak ma‘naviyat – yengilmas kuch.” – Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
6. Qosimova M.X., Normurodova G.X. “Mehnat bozori iqtisodiyoti.” – Toshkent: Iqtisodiyot, 2020.